

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA / PROYECTO

1.1 Información General			
Programa <input type="checkbox"/>	Proyecto <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de informe: Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/>	Informe No. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>
Título	Análisis del consumo audiovisual, acceso reciente a internet e interpretación pedagógica-narrativa de la población colombiana a través del Centro Analítico de Producciones Culturales - CaPAZ (fase II).		
Código	87448		
Número de la convocatoria	908-2021		
Número de contrato	No. 80740-429-2021 suscrito entre la Universidad Católica de Pereira y Fiduprevisora S.A.		
Programa Nacional o área de Minciencias al cual se encuentra adscrito el proyecto	Dirección de transferencia y uso del conocimiento		
Nombre del investigador principal	Julia Castaño González		
Entidades ejecutoras y beneficiarias	Universidad Católica de Pereira		
Fecha de inicio del programa/proyecto	Agosto 03 de 2022		
Fecha de entrega del informe	Febrero 03 de 2023		
Ciudad/País	Pereira / Colombia		

2. TABLA DE CONTENIDO

3. RESUMEN

Análisis del consumo audiovisual, acceso reciente a internet e interpretación pedagógica-narrativa de la población colombiana a través del Centro Analítico de Producciones Culturales - CaPAZ (fase II), un ejercicio de investigación, diseñado en tres fases y que hace parte del Centro Analítico de Producciones Culturales CAPAZ. La presente investigación pretende analizar la relación entre el acceso a internet y el consumo de contenidos audiovisuales en municipios de cobertura reciente de internet. Para esto se utilizarán un enfoque de investigación mixta que utiliza procesos de lexicometría automatizada a través del método Alceste-Reinert, con el fin de explorar las lógicas de acceso, uso, recepción y consumo de contenidos digitales y audiovisuales en población con problemas de conectividad en Colombia. Esta propuesta recopilará datos y reinterpretará las narrativas de consumo de 17 municipios en Colombia, con el fin de producir una plataforma digital en donde se refleje cómo los ciudadanos de estos territorios accedieron a internet y por consiguiente, modificaron sus prácticas de consumo audiovisual.

Para lograr este objetivo inicialmente se realizará un ejercicio de recopilación de datos cuantitativos a través de métodos estadísticos y test de percepción y consumo, los cuales se unirán a una estrategia cualitativa de narratividad ciudadana, con el fin de obtener información numérica, pero también comentarios, argumentos y opiniones de los ciudadanos sobre su representación social del internet y la televisión en su territorio. Sin embargo, esta propuesta no se contenta en entregar reportes numéricos de este consumo, ni tampoco en dejar los datos en artículos de investigación. Por el contrario, esta investigación aplicada tendrá un enfoque de apropiación social del conocimiento, puesto que todos estos datos serán analizados a través de técnicas lexicométricas automatizadas y reinterpretadas a través de narratividades pedagógicas multimedia. El objetivo final de este proyecto es el de crear una plataforma digital interactiva, en donde cualquier ciudadano de Colombia, o interesado en el ecosistema audiovisual y digital del país, evidencie las prácticas de acceso, las lógicas de uso, las narrativas de consumo y las reinterpretaciones de la apropiación del internet y los contenidos audiovisuales en territorios con acceso reciente y conectividades limitadas.

Esta propuesta se caracteriza por ser un ejercicio de análisis e interpretación del consumo cultural ciudadano, a través de un enfoque científico de datos y relatos, escenario que pocas veces se ha estudiado en este tipo de contextos.

4. SINOPSIS TÉCNICA

El presente informe contiene una relación general y específica de los objetivos, actividades y productos comprometidos en la propuesta de investigación y lo que se ha avanzado en el cronograma de actividades, productos y la relación de avance en la metodología de la propuesta.

5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

5.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es)

OBJETIVO GENERAL:	DESCRIPCIÓN		% de Cumplimiento:
	<p>Generar nuevo conocimiento, a partir del análisis del consumo audiovisual, el estudio del acceso a internet y la interpretación pedagógica narrativa de las poblaciones, a través de una plataforma web interactiva como herramienta que sirva de revisión, mapeo y establecimiento de categorías que mejoren la comprensión del consumo y los intereses audiovisuales en los 17 municipios con acceso reciente a internet fijo y coberturas de penetración iguales o menores al 0.0005% en los últimos 5 años.</p>		<p>32.38%</p>
RESULTADO OBTENIDO	ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
<p>Objetivo 1: Analizar el consumo audiovisual en los 17 municipios con menor cobertura de internet fijo en el país, a través de un estudio de las dinámicas de acceso, uso, recepción y apropiación del internet y su relación con los medios de comunicación tradicional (televisión).</p>	<p>En desarrollo, el detalle del avance de este objetivo, se ha desglosado de manera específica en el punto 5.2</p>	<p>1. Renuncias y cambios de personal con sus respectivas demoras administrativas (ver tabla de solicitudes al Ministerio). En el momento los equipos están parados, sin salir a viajar porque los contratos se firmaron el 30 de enero y las solicitudes tardan 10 días. Se hizo una primera solicitud, se negó y se debió hacer una nueva, por lo que, se presenta demora en la compra de tiquetes.</p> <p>Se identifica la necesidad de contratar experto en Big Data / identidad visual / Iramuteq. El más urgente: el de Big Data. Se hace contacto con un primer ingeniero que confirma su participación, se le explica todo y tras varios meses,</p>	<p>Entra como coinvestigador el ingeniero Juan Luis Arias Vargas de la Facultad de Ciencias Básicas para reforzar la parte estadística.</p>

dice que por sus ocupaciones no podrá dedicar tiempo al proyecto. Se abre una asesoría con un ingeniero de Ciencias Básicas pero no puede continuar por sus diferentes ocupaciones. Se contacta a quien trabajó para Capaz I, pero no está graduado y hay dificultades frente a su contratación.

2.Novedades de gestión:

Cambio de municipios – Radicado N.º 20222430469842 – (302-DII-084) – El 9 de noviembre de 2022 - solicitud de cambio de municipios: Magüí Payán (Nariño) por alteración del orden público y Cumaribo (Vichada) por ubicación geográfica. Esto no se pudo consolidar por falta de coincidencia en los datos y falta de pruebas solicitadas por Ministerio.

3.Retraso en desembolso:

El 3 de agosto de 2022 - desembolso 22 de septiembre de 2022 - se aplaza la mayoría de actividades.

4.Novedades administrativas:

Extensión de tiempos para compras – Trabas por los procesos administrativos ya definidos por la

Universidad (documentación de proveedores, sistema de facturación, crédito obligado, retrasos en entregas, etc).

Se requiere asegurar todos los equipos con póliza y esto se tarda según procesos administrativos de la UCP y la aseguradora.

La cámara necesaria para el viaje de uno de los equipos llega el **16 de noviembre**, ya el cronograma estaba atrasado tres meses.

5.Novedades de operación:

Dentro del proyecto no estaba concebida la aprobación del instrumento y los consentimientos por parte del Comité de Ética, pero esto es obligatorio a partir de las políticas de la Universidad, en cuyo caso se aprovechó el retraso en los viajes por las diferentes razones logísticas para el cumplimiento de dicho requisito.

Tampoco estaba concebida, en el documento original, la validación de los instrumentos, pero el equipo de investigadores decidió que este paso era perentorio y necesario en aras de la rigurosidad científica. Por

tanto, tras el diseño y aprobación por parte del comité de ética se enviaron los instrumentos a tres expertos para su revisión y aprobación. Como reconocimiento simbólico se prometieron \$200.000 pesos a cada uno, costo que no estaba concebido en el presupuesto inicial.

En el proceso de caracterización de territorios, se pudo averiguar que los costos de viajes se han incrementado. En este orden de ideas, el presupuesto de trabajo de campo concebido en \$60 millones, se calcula a hoy en, aproximadamente \$98 millones, sin sumar los incrementos que se avecinan en el 2023.

Buscando la facilidad de registro de la información y consolidación de los resultados, se propone la compra de cuatro tablets para llevar a campo. Sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar conexión permanente a internet en los municipios, la encuesta debió trabajarse en el programa Acces, pero no se pudo correr en las tablets, por lo que se hizo impresión y reproducción de los paquetes en físico.

<p>Objetivo 2: Diseñar una ruta de interpretación pedagógica y multimedia de los datos, a partir de contenidos basados en el diseño digital interactivo, que permita evidenciar la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 17 municipios con acceso más reciente al servicio de internet.</p>	<p>En desarrollo, el detalle del avance de este objetivo, se ha desglosado de manera específica en el punto 5.2</p>		<p>Se tienen resultados de 9 municipios de los 17 comprometidos. Se están trabajando 6 municipios en el momento de la entrega de este informe.</p> <p>Se define la identidad visual a usar en todos los productos.</p> <p>Se avanza en el análisis lexicométrico con la información hasta ahora obtenida.</p> <p>Se avanza en la producción de diferentes medios con las piezas capturadas en campo.</p>
<p>Objetivo 3: Proponer, desde una plataforma digital interactiva, el análisis de diversas variables formales (análisis de datos) y categorías conceptuales (análisis narrativos) acerca de la influencia del acceso a internet en la elección y consumo de medios audiovisuales por parte de estas comunidades.</p>	<p>En desarrollo, el detalle del avance de este objetivo, se ha desglosado de manera específica en el punto 5.2</p>		

5.2. Cumplimiento de los objetivos específicos

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:	Analizar el consumo audiovisual en los 17 municipios con menor cobertura de internet fijo en el país, a través de un estudio de las dinámicas de acceso, uso, recepción y apropiación del internet y su relación con los medios de comunicación tradicional (televisión).		% de cumplimiento: 22,93%
RESULTADO OBTENIDO	PRODUCTO (si aplica)	ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	OBSERVACIONES
<p>Actividad 1. Recopilación de los datos.</p> <p>Actividad 1.2. Capacitación para la obtención de la información.</p>	<p></p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1cOo1khaEX4J5obPT7YzXVummr2BAbFZ?usp=share_link</p>	<p>En esta capacitación se hace evidente la necesidad de contar con apoyo de experto en Big data, para abordar y clasificar datasets amplios.</p>	
<p>Actividad 1.3 Obtención de la información existente: revisión del material estadístico presente en relación con las lógicas de acceso.</p>	<p>Documento preliminar sobre caracterización de las categorías y especificidades. Matriz de conceptos con información considerada relevante, extraída de los documentos revisados, reportados en el acta de la actividad 1.2.</p>	<p>Anexo #2: Obtención de la información existente: caracterización preliminar de las categorías y Matriz de conceptos. </p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/15yNtOCNBtr9X1C1DCxlu_x6J_V3FG14s?usp=share_link</p>	<p>Se presenta exploración inicial de antecedentes y rastreo de la información disponible. En este ejercicio además se solicita acompañamiento de los expertos en Big data.</p>
<p>Actividad 1.3.1: Tabulación y análisis estadístico del material recopilado sobre lógicas de acceso.</p>	<p>Propuesta de identificación de bases de datos, por parte del experto en Big data, para la extracción de la información. Determinado en uso de las siguientes </p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1spDzZwdS8ZOmJN4dOWtAfYP6Vggazn eu?usp=share_link</p>	<p>Trabajo desarrollado desde la normalización y limpieza de los datos calculando indicadores preliminares, como: porcentaje de población e internet. Los datasets priorizados para esta fase son los correspondientes a</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Python: Pandas, matplotlib, Spicy - Power BI: Para visualización de datos <p>En el proceso además, se crearon preguntas de control, pensadas desde el modelo de caracterización de acceso, tipo y modos de apropiación social cultural de las TIC Pro</p>		https://postdata.gov.co priorizados por otorgar información geográfica de los datos, clasificados por departamentos o municipios
<p>Actividad 2. Caracterización de los territorios.</p> <p>Actividad 2.1. Caracterización de los territorios del Equipo 1.</p>	<p>Caracterización realizada para los territorios correspondientes al Equipo 1: Magüi, San Benito Abad, El Roble, Montecristo, Galeras, San Fernando, La Pedrera y Barranco Minas.</p>	<p>Anexo #4: Documentación de caracterización de los territorios. https://drive.google.com/drive/folders/1OFkKMr84thwwLYrEHNKLEdaaPlzSV99?usp=share_link</p>	<p>En este proceso se definieron rutas, características poblacionales, condiciones de seguridad y necesidades logísticas para cada territorio.</p>
<p>Actividad 2.2. Diseño, aprobación y encargo de elaboración de carné para los integrantes de los equipos para el trabajo de campo.</p>	<p>Carnetización del equipo.</p>	<p>Anexo #5: Diseño y elaboración de carné. https://drive.google.com/drive/folders/1zGqx1YUPxG3SWrIkZKS-8uJ8M3N7SDph?usp=sharing</p>	<p>Carnet realizado teniendo en cuenta: datos personales del equipo de investigadores de campo, identificación con los logos de la Universidad Católica de Pereira y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.</p>
<p>Actividad 2.3. Caracterización de los territorios del Equipo 2.</p>	<p>Documento de caracterización realizada para los territorios correspondientes al Equipo 2: Lloró, Medio Atrato, Zapayán, San Zenón, Cerro San Antonio, Pueblo Bello. Cumaribo y Cartagena del Chaira.</p>	<p>Anexo #4: Documento de caracterización de los territorios. https://drive.google.com/drive/folders/1OFkKMr84thwwLYrEHNKLEdaaPlzSV99?usp=share_link</p>	<p>En este proceso se definieron rutas, características poblacionales, condiciones de seguridad y necesidades logísticas para cada territorio.</p>

Actividad 3: Diseño de instrumentos | Diseño de dispositivos y estrategias

Actividad 3.1 Diseño de los instrumentos de validación del componente de uso. Test de percepción sobre las lógicas de consumo e instrumentos cualitativos (entrevistas semiestructuradas): Identificación o diseño de la encuesta de percepción.

Instrumentos de validación (encuesta y grupo focal) realizados, desde la siguiente ruta :

- a. Definición de un marco teórico para problematizar los objetivos del proyecto.
- b. Creación de una ruta metodológica para abordar tres grandes categorías: Acceso - Uso - Consumo, desde una triada (Ver Anexo 5: Triada - Relacional)
- c. Desarrollo de un "Modelo de caracterización de acceso, tipo de uso y modos de apropiación" funcional como el marco general para el relacionamiento de los diversos elementos de APROPIACIÓN. (Ver Anexo 6: Modelo de caracterización).
- d. Consolidación final de los instrumentos: Encuesta de percepción (Ver Anexo 7: Diseño de encuesta) y Entrevista semiestructurada definida por medio de un Grupo focal (Ver Anexo #8: Diseño del grupo focal).

Anexo #6: Triada- Relacional.
<https://drive.google.com/drive/folders/12k8Zje0QYmdLA8ghFMJtGOBpXulFTu3X?usp=sAnexo 5: Triada-Relacionalhare link>

Anexo #7: Modelo de caracterización.
https://drive.google.com/drive/folders/1amOho8I5GAwtV6000Gm8yyKbjq_oDiP4?usp=share link

Anexo #8: Diseño de encuesta.
<https://drive.google.com/drive/folders/1yekoFtvTyrEkD5N04qIRbv8vP08jCoTS?usp=share link>

Anexo #9: Diseño del grupo focal.
<https://drive.google.com/drive/folders/1EXI4oLUOfcdK-rMiRBPaErnaJd79r-U?usp=share link>

Anexo #10: Aval de instrumentos.
<https://drive.google.com/drive/folders/1bNm6FfZph9PoaULgBWv4KI2I7uNMGH1V?usp=share link>

Anexo #11: Conceptos de evaluación de instrumento de expertos.

Estos instrumentos fueron avalados en diversos niveles:

- Comité de ética de la Universidad (Ver Anexo #10: Aval de instrumentos).
- Aval conceptual por parte de expertos (Ver Anexo #11: Conceptos de evaluación de instrumentos de expertos).

		https://drive.google.com/drive/folders/1OwhNji3RT82PSSROFdzskDZQV6dNJZCn?usp=share_link	
Actividad 3.2. Diseño Formato de consentimiento informado para encuestas y entrevistas.	Formato de consentimiento informado para encuestas y entrevistas del grupo focal listo.	Anexo #12: Formato de consentimiento informado. https://drive.google.com/drive/folders/1Rj9vBe9JABFCyqM9ANhiOsoy97Oqx1XT?usp=share_link	Este diseño se realizó revisando los documentos oficiales de la Universidad y haciendo un cruce con el formato de autorización de uso de imagen y testimonios que se maneja en los medios. De esta manera, se obtuvo un formato que fue avalado por la DII y por el comité de ética de la Universidad.
Actividad 3.3. Revisión de elementos técnicos que se requieren para compra y uso en campo.	Consolidación de listas y documentación de carácter técnico, tecnológico y logístico, requeridos para la producción en campo.	Anexo #13: Elementos técnicos requeridos para compra y uso en campo. https://drive.google.com/drive/folders/1GUb8FRJ1qnjfxgGX47XynbaXEH8pT94p?usp=share_link	En este ejercicio se determinaron los elementos técnicos que se requerían para el registro de la aplicación de instrumentos, así como para la realización de productos multimedia en campo.
Actividad 3.4. Digitalización del instrumento para la aplicación en los territorios.	Instrumento tipo encuesta digitalizado en Google forms.	Anexo #14: Instrumento digitalizado en Google Forms. https://forms.gle/PPX2UqHFskJhCLQeA	Este proceso fue realizado por el equipo asesor de docentes expertos en estadística.

<p>Actividad 3.5. Diseño de formatos de autorización de uso de derechos de imagen.</p>	<p>Formato de autorización de uso de derechos de imagen.</p>	<p>Anexo #15: Formato de autorización de uso de derechos de imagen. https://drive.google.com/drive/folders/1W8DDj3Aj6_HUM03t-0DgvrWDxU0Xw6Jn?usp=share_link</p>	<p>Se realizó el diseño del formato de consentimiento informado para encuestas y entrevistas del grupo focal, revisando los documentos oficiales de la universidad y haciendo un cruce con el formato de autorización de uso de imagen y testimonios que se maneja en los medios. De esta manera, se obtuvo un formato que fue avalado por la DII y por el comité de ética de la Universidad.</p>
<p>Actividad 3.6. Informes del mes de agosto</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de agosto 2022.</p>	<p>Anexo #16: Informes agosto https://drive.google.com/drive/folders/1fUc1_XHiXkpHy1UOj0mK-QIR1ArVb7fu?usp=share_link</p>	<p>Revisados y avalados mes a mes.</p>
<p>Actividad 3.7. Diseño de los dispositivos narrativos y estéticos para los productos en campo.</p>	<p>Diseño de los dispositivos narrativos y estéticos de los productos mediáticos a realizarse en campo.</p>	<p>Anexo #17: Dispositivos narrativos y estéticos para productos en campo. https://drive.google.com/drive/folders/1pAEYO54Orx4g7zj5-aX1_rFp6x_J5LUK?usp=share_link</p>	<p>Se definió que cada producto multimedia realizado en el proyecto se acogerá a una directriz estético-narrativa garantizando el valor periodístico e informativo.</p>
<p>Actividad 3.8. Diseño de las estrategias de Apropiación Social del Conocimiento</p>	<p>Documento de consolidación de la estrategia llamada “La imagen que somos” como actividad bandera de la Apropiación Social del Conocimiento. Se partió desde la necesidad de aportar a la comunidad ciertas herramientas narrativas, que mediadas por la tecnología, le permitiera a los participantes ampliar sus</p>	<p>Anexo #18: Estrategia de apropiación social del conocimiento - Diseño de la estrategia y videos tutoriales para participantes..</p>	<p>Para explorar la percepción de los ciudadanos frente a los contenidos audiovisuales, se propone un ejercicio didáctico, en el que la exploración narrativa de la televisión soñada motiva la</p>

	conocimientos en producción de contenidos audiovisuales. Productos grabados y editados para apoyar el taller.	https://drive.google.com/drive/folders/1d bxJt_YQPGyKUPj-8Sumy7LsNyAS491j?usp=share_link	reflexión de los participantes frente al uso y consumo de los contenidos en mención. En esta parte del taller se motiva la construcción de un video tipo entrevista, cuyo guión responderá a la relación de Actantes (Greimas, 1984) al momento de construir un relato de su propio consumo audiovisual.
Actividad 4: Aplicación Pilotos Actividad 4.1. Aprobación de formatos para autorización de uso de derechos de imagen. Formato de autorización de derechos de obra.	Formato de autorización de derechos de imagen avalado por el Comité de ética de la Universidad.	Anexo #19: Aprobación del formato de autorización de uso de derechos de imagen. https://drive.google.com/drive/folders/1U9zyFDuUVC_7c4xEfp9LaibEPRzIHvgN?usp=share_link	El formato de autorización de derechos de imagen, está incluido en documento de aval general del proyecto denominado: "Aval por comité de ética UCP". Allí además del formato en mención, se respaldan todos los instrumentos del proyecto (Encuesta, grupo focal y consentimiento informado).
Actividad 4.2: Instrucción sobre actividades específicas e investigación de territorios.	Planeación de los viajes con actividades específicas y de investigación a desarrollar en los territorios.	 Anexo #20: Acta y lista de asistencia de la reunión de planeación. https://drive.google.com/drive/folders/1bMwxQEue570RqxIQzcoWd755VCo-Mylw?usp=share_link	Se realizaron las reuniones para dar línea de trabajo, los investigadores presentaron las actividades específicas de investigación, y se construyó de manera colegiada un plan de viajes con actividades requeridas en campo.

<p>Actividad 4.3. Elaboración plan de producción y realización</p>	<p>Diseño del Plan de producción y realización con el equipo de investigadores de campo.</p>	<p>Anexo #21: Plan de producción en campo. https://drive.google.com/drive/folders/1dCle04AmLOV1aUyEhdfdUNnWdjETp_8B?usp=share_link</p>	<p>Se obtiene un Plan de Producción para el Proyecto que se actualiza según las características del territorio.</p>
<p>Actividad 4.4. Aplicación instrumentos preliminares (Piloto) Totoró - Cauca Equipo 1</p>	<p>Instrumentos tipo encuesta aplicado en Totoró - Cauca.</p>	<p>Anexo #22: Instrumentos aplicados en Totoró, Cauca https://drive.google.com/drive/folders/1uwi01LKzVW7UDTcr9iznHCpZqaSSpDLk?usp=share_link</p> <p>Anexo #11: Conceptos de evaluación de instrumento de expertos. https://drive.google.com/drive/folders/1OwhNji3RT82PSSROFdzskDZQV6dNJZCn?usp=share_link</p>	<p>Debido a que el medio de verificación de la encuesta, fue por validación de expertos (Ver Anexo 11) la aplicación del instrumento en Totoró fue definitiva.</p>
<p>Actividad 4.5. Aplicación instrumentos preliminares (Piloto) Lloró - Chocó Equipo 2</p>	<p>Instrumentos tipo encuesta aplicado en Lloró-Chocó.</p>	<p>Anexo #23: Instrumentos aplicados en Lloró y Medio Atrato (Beté), Chocó. https://drive.google.com/drive/folders/1ZhWydwJFH1R044w9_EM31H36uk2uapM6?usp=share_link</p>	<p>Debido a que el medio de verificación de la encuesta, fue por validación de expertos (Ver Anexo 11) la aplicación del instrumento en Lloró fue definitiva. De manera adicional el instrumento tipo encuesta, se aplicó en Medio Atrato (Beté)</p>

<p>Actividad 4.6: Recopilación de relatos de los prosumidores [Actividad Conexa al viaje de prueba piloto]</p>	<p>Recopilaron en soporte audiovisual los relatos de los prosumidores a través de Grupos focales en los municipios de Totoró, Lloró y Medio Atrato (Beté).</p>	<p>Anexo #24: Relatos prosumidores en Totoró, Lloró y Medio Atrato. https://drive.google.com/drive/folders/1M7horB2FbCjGGynvlj7G_JStXBXT5QM0?usp=share_link</p>	<p>En los grupos focales graban en soporte sonoro en su totalidad, además se obtienen entrevistas en video y fotografías.</p>
<p>Actividad 4.7. Socialización experiencia en campo con el equipo de quienes viajaron a realizar las pruebas piloto.</p>	<p>Socialización sobre la experiencia en campo y la aplicación de los instrumentos, para ello, los equipos presentaron los hallazgos, dudas y recomendaciones ante el pleno del proyecto.</p>	<p>Anexo #25: Documento resumen - Experiencias en campo (Lloró, Medio Atrato y Totoró). https://drive.google.com/drive/folders/1pTM4VGOE7uJ1yZJbCnW5vozAscoxhiG?usp=share_link</p>	<p>Tras esta socialización de la experiencia inicial, se acuerda hacer reuniones de seguimiento de producción al retorno de cada viaje, tomando decisiones que se aplican directamente en el Plan de producción de campo.</p>
<p>Actividad 4.8: Corrección instrumentos a partir de prueba piloto.</p>	<p>Instrumentos tipo encuesta validados.</p>	<p>Anexo #26: Conceptos de validación de instrumentos por expertos. https://drive.google.com/drive/folders/1wK9CZz_vmA0RuO3FB7u0F9JfSDg6RTFB?usp=share_link</p>	<p>Para esta validación de instrumentos, se realizó una inclusión de los criterios y cambios determinados por los 3 expertos.</p>
<p>Actividad 4.9. Rastreo, contacto para contrato de asesores.</p>	<p>Reunión realizada con un equipo de ingenieros y asesores sobre BigData y análisis lexicométrico.</p>	<p> N/A</p>	
<p>Actividad 4.10. Informes del mes de septiembre.</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de Septiembre de 2022.</p>	<p>Anexo #28: Informes septiembre https://drive.google.com/drive/folders/1LpVoEUMQg9kQCw6QhAwhpJxgnHQTtI2Y?usp=share_link</p>	<p>Informes avalados mes a mes.</p>

<p>Actividad 5. Viaje de Campo 1 Zona Caribe.</p> <p>Actividad 5.1: Inicio de aplicación de instrumentos definitivos en comunidades estudiadas: (San Benito Abad, El Roble, Galeras, Montecristo, San Fernando, Zapayán, San Zenón, Cerro San Antonio, Pueblo Bello).</p>	<p>Aplicación de los instrumentos en los municipios de Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena. El cambio de municipios en el caribe, corresponde a una decisión logística.</p>	<p></p> <p>Anexo #29: Instrumentos aplicados en Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena. https://drive.google.com/drive/folders/1p-gtDuqY31jV3Sf21jHR_Yu5yQ6ze9yWQ?usp=share_link</p>	<p>En la descripción de la actividad se compromete la visita a los municipios de (San Benito Abad, El Roble, Galeras, Montecristo, San Fernando, Zapayán, San Zenón, Cerro San Antonio, Pueblo Bello). Sin embargo, la visita se dió a Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio-Magdalena por una decisión logística.</p>
<p>Actividad 5.2: Realización de piezas periodísticas y desarrollo de la estrategia ASCTO "La imagen que somos".</p>	<p>Piezas periodísticas de los municipios: Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena y grabación de piezas periodísticas correspondientes a los municipios: Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio- Magdalena.</p>	<p></p> <p>Anexo #30: Primer corte región Caribe La Imagen que Somos. https://drive.google.com/drive/folders/1xjHe9xSr7cSIE1dKx1B25NLU4Z9PkVI?usp=sharing</p>	<p>El desarrollo de la estrategia "La imagen que somos" se viene realizando en la primera fase en cada uno de los municipios visitados, (Montecristo-Bolívar, Galeras-Sucre, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio-Magdalena) La segunda fase, se realizará al finalizar la visita en los 17 municipios.</p>

<p>Actividad 6. Viaje de Campo 1 Zona Pacífico.</p> <p>Actividad 6.1: Inicio de aplicación de instrumentos definitivos en comunidades estudiadas: (Totoró / Magüí, Medio atrato / Lloró).</p>	<p>Aplicación de los instrumentos en los municipios de (Totoró / Medio atrato / Lloró).</p>	<p>Anexo #22: Instrumentos aplicados en Totoró, Cauca https://drive.google.com/drive/folders/1uwi01LKzVW7UDTcR9iznHCpZqaSSPdLk?usp=share_link</p> <p>Anexo #23: Instrumentos aplicados en Lloró y Medio Atrato (Beté), Chocó. https://drive.google.com/drive/folders/1ZhWydWJFH1R044w9_EM31H36uk2ua_pM6?usp=share_link</p>	<p>Magüí fue el municipio no visitado, por asuntos de seguridad y orden público en la zona.</p> <p>Se planea la visita para el último ciclo de trabajo de campo.</p>
<p>Actividad 6.2. Realización de piezas periodísticas y desarrollo de la estrategia ASCTO "La imagen que somos".</p>	<p>Primer corte de la piezas periodísticas de los municipios visitados a la fecha de presentación de este informe, (Totoró / Medio atrato / Lloró).</p>	<p>Anexo #31: Primer corte regi pacífico La Imagen que somos. https://drive.google.com/drive/folders/11K0rU1KKFt_nf9hUiUQixviGbTTEtoIC?usp=share_link</p>	<p>La estrategia de la imagen que somos correspondiente a esta actividad se encuentra en el primer corte de edición.</p>
<p>Actividad 6.3. Informe de mes octubre</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de octubre de 2022.</p>	<p>Anexo #32: Informes octubre https://drive.google.com/drive/folders/1jgCLdzQPPWtD9JljzIFlcNfbyXzav3x?usp=share_link</p>	<p>Informes avalados mes a mes.</p>
<p>Actividad 7. Viaje de Campo 1. Zona Amazónica.</p> <p>Actividad 7.1: Inicio de aplicación de instrumentos definitivos en comunidades estudiadas: (La Pedrera /</p>	<p>Aplicación de instrumentos en el municipio Cartagena del Chaira-Caquetá.</p>	<p>Anexo #33: Instrumentos aplicados en Cartagena del Chairá, Caquetá https://drive.google.com/drive/folders/1aEkuZDSM_zOXy0MGchD85aQDXXPx_WOoc6?usp=share_link</p>	<p>En la descripción de la actividad se compromete la visita a los municipios de (La Pedrera / Barranco Minas, Cumaribo / Cartagena del Chairá).. Sin embargo, la visita</p>

Barranco Minas, Cumaribo / Cartagena del Chairá).			se dió solo a Cartagena del Chaira - Caqueta, esto se debe a una decisión logística.
Actividad 7.2. Realización de piezas periodísticas y desarrollo de la estrategia ASCTO "La imagen que somos".	Primer corte de la piezas periodísticas correspondientes a "La Imagen que somos" en Cartagena del Chaira-Caquetá.	Anexo #34: Primer corte región Amazonía La Imagen que somos https://drive.google.com/drive/folders/1R870wOjufkQ_mnacOrUmlyEgpPleGwXp?usp=sharing	La estrategia de la imagen que somos correspondiente a esta actividad se encuentra en el primer corte de edición.
Actividad 7.3. Revisión general de material	Tabla que evidencia el material recopilado en cada municipio visitado y su ubicación en el disco, el cual está pietado.	Anexo #35: Revisión del material obtenido en campo. https://drive.google.com/drive/folders/1zyuqMmAsT0-8-Y93zvVEucvn0fKT1px?usp=sharing	
Actividad 7.4. Informe de mes noviembre	Informes de contratistas correspondientes al mes de noviembre de 2022.	Anexo #36: Informes noviembre https://drive.google.com/drive/folders/16syCx7vW8gJPYsqaYh-3QjSb31_eVUXi?usp=share_link	Informes avalados mes a mes.
Actividad 8. Análisis lexicométrico y de especificidades textuales. Actividad 8.1. Extracción textual de los archivos sonoros de los grupos focales (software oTranscribe) y etiquetado TXT	Archivos .TXT correspondiente a los municipios de Cartagena del Chaira, Galeras, Lloró, Medio Atrato, Montecristo, Totoró y San Zenón y etiquetado para su posterior procesamiento en Iramuteq.	Anexo #37: Procesamiento de audios a TXT y etiquetado. https://drive.google.com/drive/folders/1DPFclN8diOr1Y9rsdMuNp6LwvpFPouO?usp=share_link	Este procesamiento inicia a través de la herramienta Pinpoint.com, luego se hace una limpieza al texto para, posteriormente, realizar el etiquetado que facilite el reconocimiento de archivos de texto en el programa Iramuteq

Actividad 8.2.: Identificación de especificidades textuales (Iramuteq).	Imagen soporte del programa Iramuteq con especificidades textuales (Iramuteq). Grupos Focales correspondiente a los 7 municipios Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá desde el programa Pinpoint.com.	Anexo #38: Especificidades textuales (Iramuteq). https://drive.google.com/drive/folders/1EqkWjZPnBXr8rNaBWpbvz4JYcQj1W20r?usp=share_link	
Actividad 8.3. Inicio ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro	Títulos y resúmenes de la estructura del libro. Título y resúmenes de los artículos científicos.	Anexo #39: Documentos de inicio de escritura artículos y capítulos de libro. https://drive.google.com/drive/folders/15hwrS02wdG7u08Gie0S2krFyijQ6dh6Y?usp=share_link	El libro ya tiene los capítulos definidos y cada investigador se está encargando de aterrizar los datos requeridos para su apartado. También los temas de los artículos están definidos y ya se está gestando la estructura de los mismos.
Actividad 8.4. Identificación de especificidades textuales (Iramuteq).	Imagen soporte del programa Iramuteq con especificidades textuales (Iramuteq).	N/A	Esta labor adelantada por el equipo, está a espera de una lectura por parte de un experto en Big Data.
Actividad 9: Procesamiento de datos obtenidos en el nivel 1 Actividad 9.1. Creación de cartografías lexicales	Acercamiento a los mundos lexicales, cartografías lexicales, dendrogramas del corpus textual correspondiente a la analítica de datos de los municipios visitados y un aproximado de 300 encuestas digitalizadas.	Anexo #40: Cartografías Iramuteq https://drive.google.com/drive/folders/13oGcE7eQjLJAbYCFYYyx9XI2mHkPik0v?usp=share_link	

Actividad 9.2. Dendrogramas y análisis factoriales de correspondencia.	Acercamiento a los mundos lexicales, cartografías lexicales, dendrogramas del corpus textual correspondiente a la analítica de datos de los municipios visitados y un aproximado de 300 encuestas digitalizadas.	Anexo #41: Dendogramas, mundos y cartografías lexicales. https://drive.google.com/drive/folders/1G8xselUjN6tshinV-VtBNAlmdWRYZKj?usp=share_link	
Actividad 9.3: Cruce de los datos (en Tableau).	N/A	N/A	Este es un proceso que se aplica en una etapa posterior al proyecto, cuando se obtenga el total de los grupos focales ejecutados.
Actividad 9.4. Planeación eventos y ponencias	Certificados de participación en eventos. Actualmente se ha cumplido en un 100% con los compromisos de ponencias nacionales e internacionales.	 Anexo #42: Participación en eventos y ponencias. https://drive.google.com/drive/folders/18_Ys8sni_dxSAFuPKgfiU9UNKFNTcDmT?usp=share_link	Durante los meses de septiembre y octubre, mientras se planeaba la ejecución a partir de la metodología propuesta en el proyecto, se planearon y escribieron ponencias al respecto, revisando cómo desde el Centro de Producciones Culturales CAPAZ se propone un método propio que está siendo aplicado en la segunda investigación.

<p>Actividad 9.5. Informe de avance</p>	<p>Primer informe de técnico de avance</p>	<p>N/A</p>	<p>La revisión del primer informe se planeó para el día 10 de febrero de 2023. El presente documento es el informe de avance.</p>
<p>Actividad 9.6. Informe del mes diciembre</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de diciembre de 2022.</p>	<p>Anexo #43: Informes diciembre https://drive.google.com/drive/folders/1Lpyh-OtGXqQ-eEh9bwEE_94DuHZ1RfwJ?usp=share_link</p>	<p>Avalados mes a mes.</p>
<p>OBJETIVO ESPECÍFICO 2:</p>	<p>Diseñar una ruta de interpretación pedagógica y multimedia de los datos, a partir de contenidos basados en el diseño digital interactivo, que permita evidenciar la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 17 municipios con acceso más reciente al servicio de internet.</p>		<p>% de cumplimiento: 8,44%</p>
<p>RESULTADO OBTENIDO</p>	<p>PRODUCTO (si aplica)</p>	<p>ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS</p>	<p>OBSERVACIONES</p>
<p>Actividad 10: Visualización e interpretación de los datos.</p>	<p>La ficha de interpretación cualitativa narrativa está en proceso de gestación ya que estamos a la espera de la definición de categorías del análisis de antecedentes.</p>	<p>N/A</p>	<p>Esta ficha permitirá evidenciar, factores comunes y de representatividad en los relatos de las comunidades desde los territorios al momento de narrar acceso,</p>

Actividad 10.1. Desarrollo de ficha de interpretación cualitativa narrativa			uso y consumo de internet en la elección y consumo de medios audiovisuales.
Actividad 10.2. Desarrollo de ficha de modelo actancial de Greimas y rutas de interpretación estético-periodísticas	Ficha del modelo Actancial de Greimas desarrollada en los municipios visitados.	Anexo #44: Esquemas Actanciales. https://drive.google.com/drive/folders/1sXRsDcPKV_oPXCvBXsy8AuhuhTBZcm2-?usp=share_link	Esta ficha se ha aplicado a los productos de la iniciativa “La Imagen que somos”, en los municipios Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá.
Actividad 10.3. Evaluación de los dispositivos técnicos y estéticos, para productos audiovisuales, gráficos y sonoros en torno a la plataforma	Desglose de producción, acta de revisión y Rúbrica de evaluación de los dispositivos técnicos y estéticos, para productos audiovisuales, gráficos y sonoros.	Anexo #45: Desglose, acta y Rúbrica de evaluación https://drive.google.com/drive/folders/1vopQhngg_6T0omntPoamihVfuzntBxtF?usp=share_link	Se revisa la producción a enero de 2023, se hace el desglose a partir de la planeación inicial y se definen criterios de evaluación.
Actividad 10.4. Definición de territorios a visitar por segunda vez y distribución de equipos	Territorios definidos para la segunda visita, donde se realizará el festival de “La Imagen que somos”.	Anexo #46: Tabla de municipios a visitar por segunda vez. https://drive.google.com/drive/folders/1Claxm0i04RSfznHfnt8jAYOeOMuJC2Bw?usp=share_link	En la segunda visita a los territorios se desarrollará la estrategia de devolución de resultados correspondiente a “La Imagen que Somos” entre los municipios visitados se encuentran Montecristo, San Zenón, Lloró, Cartagena del Chairá y Totoró.

<p>Actividad 10.5. Logística segunda jornada de viajes</p>	<p>Plan de producción en campo.</p>	<p>N/A</p>	<p>Este Plan estará disponible una vez concluya la primera fase del trabajo en campo; ya que de esta depende la culminación de los productos audiovisuales que se mostrarán en el festival y la disponibilidad de las fuentes en los municipios a retornar.</p>
<p>Actividad 10.6. Informes de mes enero</p>	<p>Informes de contratistas correspondientes al mes de enero del 2023.</p>	<p>Anexo #47: Informes enero. https://drive.google.com/drive/folders/1L3ZDq3lC207a-NZel84G2-NPnD5the4B?usp=share_link</p>	<p>Avalados mes a mes.</p>
<p>Actividad 11: Viajes de Campo 2. [Producción y posproducción]</p> <p>Actividad 11.1: Grabación y producción del material audiovisual en los territorios elegidos y cierre de la estrategia ASCTO "La imagen que somos". / (Trabajo de campo 02)</p>	<p>Grabación de piezas periodísticas de los municipios visitados a la fecha de presentación de este informe: Medio Atrato (Beté), Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Cartagena del Chairá, Zapayán, San Zenón y Cerro San Antonio.</p>	<p>Anexo #30: Anexo: Primer corte región Caribe La Imagen que Somos. https://drive.google.com/drive/folders/1xjHe9xSr7cSIE1dKx1B25NLU4Z9PkVI?usp=sharing</p> <p>Anexo #31: Primer corte región Pacífico La Imagen que somos. https://drive.google.com/drive/folders/1K0rU1KKFt_nf9hUiUQixviGbTTEtolC?usp=share_link</p> <p>Anexo #34: Primer corte región Amazonía La Imagen que somos</p>	<p>El cierre de la estrategia no se ha llevado a cabo debido a que no se han terminado las vistas a los 17 municipios.</p>

		https://drive.google.com/drive/folders/1R870wOjufkQ_mnacOrUmlyEgpPleGwXp?usp=sharing	
Actividad 11.2. Continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro.	Planificación de escritura académica (capítulos y artículos)	<p>Anexo #48: Inicio de escritura del artículo (Carlos Betancurth y Paula Rendón). https://drive.google.com/drive/folders/1USQG-8gw2x4uZaGPgLKfXFR-D9Wll7j?usp=share_link</p> <p>Anexo #49: Inicio de escritura de capítulos del libro (Capítulo Marcello). https://drive.google.com/drive/folders/1vCn0-F4WEvvEGdT0fhz6tzcfpHvR41O?usp=share_link</p> <p>Anexo #50: Inicio de escritura de capítulo del libro (Julia y Juan Luis). https://drive.google.com/drive/folders/1Rpm3aMC5zcsA_a_o3rq-nM3aJ5Dz8vW?usp=share_link</p> <p>Anexo #51: Inicio de escritura de capítulo del libro (Julia, Steven y Jonathan) https://drive.google.com/drive/folders/1axW1fErbOZJy5wY1QJoHtHm4JYJ53zE?usp=share_link</p>	

Actividad 11.3. Informe para el pago febrero	N/A	N/A	Mes en ejecución
Actividad 11.4. Continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro	N/A	N/A	N/A
Actividad 11.5. Ajustes finales y entrega de sus funciones	N/A	N/A	N/A
Actividad 11.6. Informe para el pago marzo	N/A	N/A	N/A
Actividad 11.7. Postproducción de piezas multimedia para la plataforma (entrega final de productos)	N/A	N/A	N/A

Actividad 11.8. Informe para el pago abril	N/A	N/A	N/A
Actividad 11.9. continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro	N/A	N/A	Aplicará para el mes 10 (mayo)
Actividad 11.10. Informe para el pago mayo	N/A	N/A	Aplicará para el mes 10 (mayo)
Actividad 11.11. Ajustes finales de piezas multimedia	N/A	N/A	N/A
Actividad 11.12. Revisión y aprobación de piezas multimedia	Rúbricas diligenciadas.	N/A	

Actividad 11.13. continuación ejercicio de escritura artículos y capítulos de libro	N/A	N/A	N/A
Actividad.11.14 Elaboración Informe para pago junio	N/A	N/A	N/A
Actividad 12: Finalización de generación de nuevo conocimiento Actividad 12.1. Entrega artículos y capítulos definitivos para correcciones finales por parte del equipo.	N/A	N/A	N/A
Actividad 12.2. Concretar los pendientes de las actividades anteriores	N/A	N/A	N/A
Actividad 12.3. Concretar la planeación de las actividades faltantes. [Semillero, ponencias]	Registro del semillero e inscripción de ponencias	Anexo #52: Constancia de estudiantes de semillero https://drive.google.com/drive/folders/15t4Wnr9KQS1yznlobBCw6Tk8psDAAyvU?usp=share_link	N/A

Actividad 12.4. Corrección de artículos	N/A	N/A	N/A
Actividad 12.5. Entrega definitiva de los capítulos del libro por parte del personal de apoyo.	N/A	N/A	N/A
Actividad 12.6. Informe de avance	N/A	N/A	Aplicará en el mes 12 (junio 2023)
Actividad 12.7. Elaboración Informe para pago julio.	N/A	N/A	Aplicará en el mes 12 (junio 2023)
OBJETIVO ESPECÍFICO 3:	Proponer, desde una plataforma digital interactiva, el análisis de diversas variables formales (análisis de datos) y categorías conceptuales		% de cumplimiento: 1%
RESULTADO OBTENIDO	PRODUCTO (si aplica)	ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	OBSERVACIONES

Actividad 13: Plataforma Capaz II Actividad 13.1. Diseño final de plataforma contenedora	Informe técnico de la plataforma Canales.	Anexo #53: Informe técnico plataforma CANALES. https://drive.google.com/drive/folders/19833dSCoQIUakHnUt60NbxmAiKj5k7y6?usp=share_link	Diseño preliminar de plataforma contenedora
13.1.1 Registro de software ante la DNDA: http://derechodeautor.gov.co:8080/software	N/A	Anexo #54: Carta ajuste de producto. https://drive.google.com/drive/folders/1vwq7NSJylqfYSl_TP-JDuxhsUnVYrCj5?usp=share_link	La producción de material en Canales, se corresponde más con una plataforma digital interactiva o plataforma web, que valdría la pena registrar con licencia Creative Commons compartir igual.
Actividad 13.2. Entrega definitiva de los artículos	N/A	N/A	Aplica para el mes 13 (agosto)
Actividad 13.3. Elaboración Informe para pago agosto	N/A	N/A	Aplica para el mes 13 (agosto)
Actividad 13.4. Traducción de artículos para postulación	N/A	N/A	N/A
Actividad 13.5. Montaje de plataforma contenedora	N/A	N/A	N/A
Actividad 13.6. Puesta en funcionamiento de la plataforma web	N/A	N/A	N/A
Actividad 13.7. Postulación de artículos	N/A	N/A	Aplica para el mes 14 (septiembre)
Actividad 13.8. Elaboración Informe para pagos septiembre	N/A	N/A	Aplica para el mes 14 (septiembre 2023)

Actividad 13.9. Revisión cumplimiento de actividades en general	N/A	N/A	Aplica para el mes 17 (diciembre 2023)
Actividad 13.10. Informe de cierre del proyecto	N/A	N/A	Aplica para el mes 17 (diciembre 2023)

5.3 Cumplimiento los productos generales

PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN		% de cumplimiento:	
TIPOLOGÍA DE PRODUCTO	PRODUCTO ESTABLECIDOS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES	
Generación de nuevo conocimiento	3 Artículos de investigación Categoría A2	No se cuenta con toda la información porque aún faltan municipios por visitar, por tanto se definieron las temáticas de la escritura de los artículos y las posibles revistas donde se pueden someter.	El tiempo de escritura y la postulación puede tardar un poco más de lo establecido.	30%
	1 Libro para socializar la dinámica del método propuesto en comunidades	Ya se comenzó la escritura y se definió la estructura y secuencialidad de los capítulos.		10%
Desarrollo tecnológico e innovación	Documento o informe que valide la asesoría especializada en estadística y analítica de datos.		Documento o informe que valide la asesoría especializada en estadística y analítica de datos	20%

	Documento o informe que valide la asesoría especializada en producción multimedia		Documento o informe que valide la consultoría realizada	20%
Producto tecnológico certificado o validado	Plataforma cultural digital, interactiva y abierta, clasificada como software multimedia.		Modelamiento de la apuesta visual del proyecto y de su funcionalidad en la web.	50%
Comunicación Social del conocimiento	Estrategias de comunicación del conocimiento, denominada "La imagen que somos".		Desarrollo de una estrategia de apropiación social de conocimiento para la comunidad académica, población beneficiada, entes gubernamentales.	70%
Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTel y la creación	Estrategias pedagógicas para fomento de la CTel		Actualmente el semillero se encuentra activo y los estudiantes además participan como jóvenes investigadores en el proyecto.	30%
Circulación de conocimiento especializado	Participaciones u organizaciones de eventos científicos, tecnológicos y de innovación (congresos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, entre otros)		Se planea un evento seminario académico la semana de los Premios Corte FInal Mayo 4 de 2023. Se planea un foro de semilleros de investigación en el marco del 13 encuentro departamental de semilleros de investigación del risaralda, RREDSI, que se desarrolla el 17 y 18 de Mayo en la UCP.	0%
Apropiación social del conocimiento	Generación de contenidos: Productos impresos para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento		Se ha determinado una estrategia transmedia a través de 5 productos impresos	10%

			relacionados con la plataforma.	
Apropiación social del conocimiento	Generación de contenidos: Productos sonoros para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento		Se ha desarrollado el dispositivo estético y sonoro y se ha realizado dos spot como piezas de convocatoria.	10%
Apropiación social del conocimiento	Generación de contenidos: Productos audiovisuales para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento		Están en fase de producción y pietaje de 9 municipios.	25%
Ponencias	1 Ponencia: Ponencia de carácter nacional para divulgar los resultados obtenidos en el marco de la investigación		Se realizó una ponencia en el encuentro académico regional AFACOM Eje Cafetero 2022 “transformando la comunicación: Nuevas narrativas y periodismo emergente”.	100%
Ponencias	1 Ponencia: Ponencia de carácter internacional para divulgar los resultados obtenidos en el marco de la investigación.		Se realizó una ponencia internacional en el 8° Congreso Internacional de Comunicación Estratégica, “Inspirar para Crear, Crear para Inspirar”. 2022	100%
Productos de apropiación social del conocimiento	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS A LAS AUTORIDADES LOCALES, NACIONALES Y SECTORIALES.		Presentación de los resultados a las autoridades locales y nacionales, y demás entidades relacionadas con el tema de acceso reciente a internet y producción audiovisual.	0%

5.3.1 Cumplimiento de los productos específicos

A continuación vamos a relacionar de manera más detallada los productos comprometidos en la propuesta aprobada y en el plan detallado de trabajo socializado con Miniciencias.

RELACIÓN DE PRODUCTOS	PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA		% de cumplimiento:	
TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTO (si aplica)	ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	OBSERVACIONES	
Generación de nuevo conocimiento	3 Artículos de investigación Categoría A2	Anexo #48: Inicio de escritura del artículo (Carlos Betancurth y Paula Rendón). https://drive.google.com/drive/folders/1USQG-8gw2x4uZaGPgLKfFR-D9WIII7j?usp=share_link	El tiempo de escritura y la postulación puede tardar un poco más de lo establecido.	5,3%
	1 Libro para socializar la dinámica del método propuesto en comunidades	Anexo #49: Inicio de escritura de capítulos del libro (Capítulo Marcello). https://drive.google.com/drive/folders/1vcN0-F4WEvvEGdT0fhz6tzcf1pHvR41O?usp=share_link Anexo #50: Inicio de escritura de capítulo del libro (Julia y Juan Luis).		16,4%

		https://drive.google.com/drive/folders/1Rpm3aMC5zcsA_a_o3rq-nM3aJ5Dz8vW_?usp=share_link Anexo #51: Inicio de escritura de capítulo del libro (Julia, Steven y Jonathan) https://drive.google.com/drive/folders/1_axW1fErbOZJy5wY1QJoHtHm4JYJ53zE?usp=share_link		
Desarrollo tecnológico e innovación	Documento o informe que valide la asesoría especializada en estadística y analítica de datos.	Anexo #55: Propuesta de experto en BIG DATA https://drive.google.com/drive/folders/1HAGLtaDRV7Olf_fQWJkz_UthXOyec0yW?usp=share_link	Documento o informe que valide la asesoría especializada en estadística y analítica de datos (etapa de propuesta).	50%
	Documento o informe que valide la asesoría especializada en producción multimedia	Anexo #56: Informe de asesoría especializada multimedia. https://drive.google.com/drive/folders/1sFexf8so6h2azb_t7EYhXuXhimWUJ632?usp=share_link	Documento o informe que valide la consultoría realizada.	20%
Producto tecnológico certificado o validado	Plataforma cultural digital, interactiva y abierta, clasificada como software multimedia.	Anexo #53: Informe técnico plataforma CANALES. https://drive.google.com/drive/folders/19833dSCoQIUakHnUt60NbxmAiKj5k7y6?usp=share_link	Modelamiento de la apuesta visual del proyecto y de su funcionalidad en la web.	50%

Apropiación Social del conocimiento	Estrategias de comunicación del conocimiento, denominada "La imagen que somos".	<p>Anexo #57: Producción en campo. https://drive.google.com/drive/folders/1sOP7kMzrL8ZMckS6DvRqmZbZw2GZBkQL?usp=share_link</p> <p>Anexo #58: Asistencias de participación. https://drive.google.com/drive/folders/1kqLJpv6AHs33K-bMVjgHy3bLNF9plWtQ?usp=share_link</p> <p>Anexo #59: Soportes de productos editados. https://drive.google.com/drive/folders/13bG_HbR4aniJfFCxwI0GD0-weODeOPI?usp=share_link</p>	Desarrollo de una estrategia de apropiación social de conocimiento para la comunidad académica, población beneficiada, entes gubernamentales.	35%
Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTel y la creación	Estrategias pedagógicas para fomento de la CTel	<p>Anexo #52: Constancia de estudiantes de semillero. https://drive.google.com/drive/folders/15t4Wnr9KQS1yznlobCw6Tk8psDAAYvU?usp=share_link</p>	Actualmente el semillero se encuentra activo y los estudiantes además participan como jóvenes investigadores en el proyecto.	30%

Circulación de conocimiento especializado	Participaciones u organizaciones de eventos científicos, tecnológicos y de innovación (congresos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, entre otros)	Cada evento debe ser registrado en DII.	Se planea un evento seminario académico la semana de los Premios Corte Fnal Mayo 4 de 2023. Se planea un foro de semilleros de investigación en el marco del 13 encuentro departamental de semilleros de investigación del risaralda, RREDSI, que se desarrolla el 17 y 18 de mayo en la UCP.	0%
Apropiación social del conocimiento	Generación de contenidos: Productos impresos para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento	Anexo #60: Fotografías en municipios. https://drive.google.com/drive/folders/1aib8NCTqvmOyUq2L5kFi-l7Zr9alhKz5?usp=share_link	Se ha determinado una estrategia transmedia a través de 5 productos impresos relacionados con la plataforma.	10%

Apropiación social del conocimiento	Generación de contenidos: Productos sonoros para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento	Anexo #61: Producto sonoro. https://drive.google.com/drive/folders/1X2nLDLD8oCSRvH7ForEmZPp9-Cw6HG6w?usp=share_link	Se ha desarrollado el dispositivo estético y sonoro y se ha realizado dos spot como piezas de convocatoria.	10%
Apropiación social del conocimiento	Generación de contenidos: Productos audiovisuales para la difusión, apropiación social y transferencia del conocimiento	Anexo #57: Producción en campo. https://drive.google.com/drive/folders/1sOP7kMzrL8ZMckS6DvRqmZbZw2GZBkQL?usp=share_link	Están en fase de producción y pietaje de 9 municipios.	25%
Ponencias	1 Ponencia: Ponencia de carácter nacional para divulgar los resultados obtenidos en el marco de la investigación	Anexo #62: Certificado de ponencia de carácter nacional. https://drive.google.com/file/d/1lTrN5-ZD-v3VfqPs4v5r8zXjBPQ46onK/view?usp=share_link	Se realizó una ponencia en encuentro académico regional AFACOM eje cafetero 2022 "transformando la comunicación: Nuevas narrativas y periodismo emergente".	100%
Ponencias	1 Ponencia: Ponencia de carácter internacional para divulgar los resultados obtenidos en el marco de la investigación.	Anexo #63: Certificado de ponencia de carácter internacional. https://drive.google.com/file/d/1eTRSCugpJoSK5CGjet02S95bEQafVGD5/view?usp=share_link	Se realizó una ponencia internacional en el 8° Congreso Internacional de Comunicación Estratégica, "Inspirar para Crear, Crear para Inspirar". 2022	100%

Productos de apropiación social del conocimiento	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS A LAS AUTORIDADES LOCALES, NACIONALES Y SECTORIALES.		Presentación de los resultados a las autoridades locales y nacionales, y demás entidades relacionadas con el tema de acceso reciente a internet y producción audiovisual.	0%
--	---	--	---	----

6. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS

OTROS RESULTADOS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO	ANEXO SOPORTE
Emisión de aval por parte del Comité de Ética de la Universidad Católica de Pereira.	Aval al proyecto de investigación denominado: "Análisis del consumo audiovisual, acceso reciente a internet e interpretación pedagógica-narrativa de la población colombiana a través del Centro Analítico de Producciones Culturales - CaPAZ (fase II)", el cual a criterio del Comité está clasificado como INVESTIGACIÓN CON RIESGO MÍNIMO.	Se presentan los instrumentos a aplicar en cada uno de los municipios (Encuesta y diseño de grupo focal) en conjuntos con los formatos de Consentimiento Informado y Autorización de Uso de Imagen. Documentos avalados por el Comité de Ética de la Universidad Católica de Pereira.	Anexo #10: Aval de instrumentos. https://drive.google.com/drive/folders/1bNm6FfZph9PoaULgBWv4KI2i7uNMGH1V?usp=share_link

Trabajo estadístico de muestreo para determinar, de manera rigurosa, el número de encuestas a aplicar en cada municipio y por población.	Plancha con la información de la muestra por municipio y grupo poblacional	Información certera sobre el número de encuestas a aplicar	Anexo #64: Muestreo estratificado. https://drive.google.com/drive/folders/1NRhrqctmfDS94dQaeaQrCKdSAWDoRAK4?usp=share_link
Validación de instrumento por tres expertos	Validación de instrumentos (Encuesta).	Se realizó una validación de los instrumentos a partir de la revisión y concepto de tres expertos en el tema, quienes recomendaron.	Anexo #26: Conceptos de validación de instrumentos por expertos. https://drive.google.com/drive/folders/1wK9CZz_vmA0RuO3FB7u0F9JfSDg6RTFB?usp=share_link

7. RESULTADOS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO ADICIONAL	ANEXO SOPORTE

8. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA

La metodología de esta propuesta de investigación está dividida en 10 pasos que transversalizan los 3 objetivos de investigación (fases) propuestas. A continuación se presentarán estos 10 pasos y se relaciona el avance de cada uno de ellos en porcentaje de cumplimiento.

ETAPA 1: : Categoría Analítica			
OBJETIVO	PASO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO

Objetivo específico 1: Analizar el consumo audiovisual en los 17 municipios con menor cobertura de internet fijo en el país, a través de un estudio de las dinámicas de acceso, uso, recepción y apropiación del internet y su relación con los medios de comunicación tradicional (televisión).	Nivel 1: Obtención de los datos		
	a. Obtención de la información existente.	<ul style="list-style-type: none">- El equipo ha realizado una identificación de bases de datos (Big data) y antecedentes para la extracción de la información.<ul style="list-style-type: none">- Se determinó usar las siguientes herramientas- Orange: Para realizar EDA y análisis preliminares de los datos obtenidos.<ul style="list-style-type: none">- Python: Pandas, matplotlib, Spicy- Power BI: Para visualización de datos <p>- Además, se definieron preguntas de control, pensadas desde el modelo de caracterización de acceso, tipo y modos de apropiación social cultural de las TIC.</p>	50 % de cumplimiento
	b. Identificación de datos sobre el consumo cultural	Formulación y validación de la encuesta de percepción de consumo de contenidos audiovisuales y, aplicación de dicha encuesta por muestreo por conveniencia en 7 de los 17 municipios elegidos para el trabajo.	35 % de cumplimiento
c. Recopilación de relatos de los prosumidores.	Análisis lexicométrico y de especificidades textuales: limpieza del corpus a analizar: procesamiento de la biblioteca de audios de los Grupos Focales correspondiente a los municipios visitados Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá desde el programa Pinpoint.com. Visualización e interpretación de los datos: procesamiento de la biblioteca de audios de los Grupos Focales correspondiente a los 6	35 % de cumplimiento	

		<p>municipios visitados Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá desde el programa Pinpoint.com.</p> <p>Cartografías lexicales y Dendrogramas: Se tiene un acercamiento a los mundos lexicales, cartografías lexicales y dendrogramas del corpus textual correspondiente a la analítica de datos de los municipios visitados y un aproximado de 300 encuestas digitalizadas.</p> <p>Análisis factoriales de correspondencia: procesamiento de los txt. de los Grupos Focales correspondientes a los 6 municipios visitados Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras, Zapayán y Cartagena del Chairá generando un acercamiento a las especificidades textuales del corpus.</p>	
ETAPA 2: Categoría Narrativas pedagógicas.			
OBJETIVO	PASO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO

Objetivo específico 2: Diseñar una ruta de interpretación pedagógica y multimedia de los datos, a partir de contenidos basados en el diseño digital interactivo, que permita evidenciar la influencia del internet en el consumo audiovisual en los 17 municipios con acceso más reciente al servicio de internet.	Nivel 2 (interpretación narrativa): Procesamiento de datos obtenidos en la etapa a y b.	Esta fase interpretativa se realizará, una vez obtenidos los resultados de los tres insumos de obtención de los datos.	0 %
	Análisis de las narrativas de los prosumidores desde el territorio Modelo Actancial de Greimas (1979)	La ficha del modelo Actancial de Greimas ya fue desarrollada y se ha aplicado a los productos de la iniciativa “La Imagen que somos”, de 6 municipios.	35 %
	Producción material multimedial	A la fecha se ha realizado grabación y producción piezas periodísticas de los municipios visitados a la fecha de presentación de este informe: Medio Atrato (Beté), Lloró, Totoró, Montecristo, Galeras y Cartagena del Chairá..	25%

ETAPA 3: Categoría Plataforma

OBJETIVO	PASO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
Objetivo específico 3: Proponer, desde una plataforma digital interactiva, el análisis de diversas variables formales (análisis de datos) y categorías conceptuales (análisis narrativos) acerca de la influencia del acceso a internet en la elección y consumo de medios audiovisuales por parte de estas comunidades.	Diseño web	Modelamiento de la apuesta visual del proyecto y de su funcionalidad en la web.	50 % de cumplimiento
	Montaje web	Se cuenta con un esquema de navegación inicial, insumo base del proyecto marco CAPAZ I.	50 % de cumplimiento
	Puesta en funcionamiento	Evaluación del funcionamiento transmedial de la plataforma.	50 % de cumplimiento

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA

ACTIVIDADES	OBJETIVO RELACIONADO	FECHA DE EJECUCIÓN	CAMBIOS SOLICITADOS Y APROBADOS POR MINCIENCIAS (si aplica)	PLAN DE CONTINGENCIA (si aplica)
	Objetivo 01	Agosto - diciembre 2022	<p>Personal:</p> <ul style="list-style-type: none">•Cambio de 'Investigador principal' – Radicado N.º 20222430312882 – (302-DII-047) – El 21 de julio de 2022 - renuncia del docente Julián Enrique Páez Valdez - se solicita el cambio de 'Investigador principal' por la docente Julia Castaño González.•Cambio de 'co-investigador' – Radicado N.º 20222430312882 – (302-DII-047) – 21 de julio de 2022 - renuncia del docente Mauricio Rivera se solicita cambio por Carlos Mario Betancurth.•Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430314242 – (302-DII-051) – El 27 de julio de 2022 - renuncia la profesional Mariana Cruz Luna - se solicita cambio por dos profesionales con experiencia en producción de contenidos televisivos y realización audiovisual - se propone a Nathaly Andrea	Búsqueda de nuevos profesionales que se adapten al perfil determinado, solicitud a Investigaciones, solicitud a Ministerio y elaboración de nuevos contratos.

Hurtado Torres y a Daniel Álzate Isaza. Nathaly renuncia sin firmar contrato.

- Ajuste a contrato de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430330102 – (302-DII-052) – El 12 de agosto de 2022 - solicitud de ajuste en el contrato del profesional Jhon Wilson Pérez - de 14 meses a 9 meses - Se contrata a otro integrante por los 05 meses restantes de este contrato - Se propone a Alejandro Rincón Rojas, quien presenta renuncia el 18 de noviembre de 2022, tras 2 meses de participación en el proyecto. Cabe mencionar que su contratación era por 5 meses.

- Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430381182 – (302-DII-059) – El 13 de septiembre de 2022 se reporta renuncia de María Aurora Barrionuevo y Nathaly Andrea Hurtado Torres - se solicitan cambios pero luego se reversa y se pide anulación de esta solicitud.

- Presentación de renuncia – El 18 de noviembre de 2022 se

reporta la renuncia de Alejandro Rincón tras 2 meses de participación en el proyecto. Cabe mencionar que su contratación era por 5 meses.

•Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430527812 – (302-DII-094) – El 7 de diciembre de 2022 - renuncia la profesional Nathaly Andrea Hurtado Torres - se solicita cambio por un profesional con experiencia en producción de contenidos televisivos y realización audiovisual - se propone a Juan Manuel Martínez quien firmó contrato el 26 de enero de 2023.

•Cambio de personal de apoyo – Radicado N.º 20222430527852 – (302-DII-094) – El 15 de diciembre de 2022 - renuncia la profesional Angie Giuliana Arango Osorio - se solicita cambio por un profesional con experiencia en producción de contenidos televisivos y realización audiovisual - se propone a Luisa Fernanda Escarpeta Ayala quien firmó contrato el 26 de enero de 2023.

10. PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL PROYECTO/PROGRAMA (SI APLICA)

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	PROYECCIÓN DEL IMPACTO

11. ASPECTOS FINANCIEROS

RUBROS	APORTES DE MINICIENCIAS					APORTES DE CONTRAPARTIDA	
	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Total Ejecución Acumulada	Presupuesto Aprobado	Total Ejecución Acumulada
		Reducción	Aumento				
1. Alquiler de Equipos	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
2. Bibliografía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -
3. Capacitación	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
4. Consultoría Especializada	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
5. Equipos	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.866.975	\$ 6.133.025	\$ -	\$ 110.775
6. Estrategia para la Divulgación, Apropiación Social	\$ 19.000.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
7. Eventos Académicos	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -
8. Gastos de Operación	\$ 49.955.000	\$ -	\$ -	\$ 49.955.000	\$ -	\$ -	\$ -
9. Materiales e Insumos	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 931.574	\$ 7.068.426	\$ -	\$ -
10 Personal	\$ 249.929.600	\$ -	\$ -	\$ 154.495.088	\$ 95.434.512	\$ 73.571.184	\$ 24.523.728
11. Publicaciones	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
12. Salidas de Campo	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ 38.795.096	\$ 21.204.904	\$ -	\$ -
13. Servicios Tecnológicos	\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	\$ 31.000.000	\$ 5.000.000	\$ 24.400.000	\$ -
14. Software	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -
15. Viajes	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 499.884.800	\$ -	\$ -	\$ 365.043.733	\$ 134.840.867	\$ 124.971.184	\$ 24.634.503
						Total proyecto	\$ 624.855.784

12. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

13. CONCLUSIONES

14. SIGLAS Y ABREVIATURAS

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

16. LISTA DE ANEXOS

NOMBRE: César Alberto Aristizábal

FIRMA RESPONSABLE PROPUESTA ENTIDAD EJECUTORA

NOMBRE: Julia Castaño González

FIRMA LÍDER DEL PROYECTO